

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Fazliddin Madiev

İSFİ Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362632>

ÖZET. *Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşının siyasi ve ekonomik sonuçları, bu savaşa katılan memleketlerin savaş öncesi ve savaştan sonraki tutumları ele alınmıştır. İkinci Dünya savaşının gerçekleşmesiyle Dünya düzeninde modern gelişmeye sahiplik yapan bir atmosfer gelişti. Bu ise birkaç memleketlerin yeniden gelişmesinde hem de dış ilişkilerin yenilenmesine sebep olmuştur.*

Birinci Dünya Savaşının gerçekleşmesinde Fransız ihtilalinin gelişmesi büyük rol oynamıştır. Avrupa memleketlerinin Afrika ve Uzakdoğu deki anlaşmazlıkları ise onları yavaş yavaş buhrana sürükledi ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oldu. 1908-1909 Bosna-Hersek buhranı ve 1912-13 Balkan savaşlarından sonra, 1914'te Birinci Dünya Savaşı da infilak ettirici kıvılcımını bu bölgeden almıştır. Ama Balkan kaynaşmalarını ve buhranlarını, Birinci Dünya Savaşı'nın tek sebebi olarak göstermek de yanlış olur. O yüzden makalede Birinci Dünya Savaşının başka nedenleri de getirilecektir.

Makalede Birinci Dünya Savaşında iktidarda olan liderlerin ve savaş sonrasında onlar yöneten memleketlerin politik ekonomik sonuçları kıyasi şekilde getirilecektir.

Anahtar kelimeler: *Birinci Dünya Savaşı, Fransız ihtilali, 1908 Bosna-Hersek Buhranı, memleketlerin politik ekonomik sonuçları.*

Abstract. *In this article, discussed about the political and economic consequences of the First World War and the pre-war and post-war attitudes of the countries participating in this war. With the realization of the Second World War, became an atmosphere that developed modern development in the World. This resulted in the re-development of several countries and the renewal of foreign relations.*

The development of the French revolution played a major role in the realization of the First World War. The disputes of the European countries in Africa and the Far East slowly drove them to the crisis and caused the First World War. After the depression of 1908-1909 Bosnia and Herzegovina and the Balkan Wars of 1912-13, the First World War in 1914 also took its explosive spark from this region. But it would be wrong to show Balkan fusion and depression as the only reason for the First World War. Therefore, other causes of the First World War will be included in the article.

In the article, the political economic consequences of the leaders who were in power in the First World War and the countries that they ruled after the war will be brought in a fierce manner.

Keywords: *First World War, French conflict, 1908 Bosnia and Herzegovina Depression, political economic consequences of the countries.*

1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ

Birinci Dünya Savaşının sebep ve sonuçları, Fransız ihtilali ve bir çeyrek yüz yıl süren ihtilal savaşlarının, müteakip yüz yıl içinde meydana getirdiği gelişmelerden devamlı ve tabii bir sonucundan başka bir şey değildir. Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı yeni fikirler, telakkiler ve

siyasal hem de sosyal müesseseler, devletlere olduğu kadar, milletlerin davranışına da yeni bir istikametler vermiştir. Denilebilir ki, devletlerin kendi sınırları içinde olduğu kadar, devletler arasındaki münasebetler de yeni bir çerçevede içinde akmaya başlamıştır.

1.1. AVRUPANIN BLOKLAŞMASI

1908-1909 Bosna-Hersek buhranı ve 1912-13 Balkan savaşlarından sonra, 1914'te Birinci Dünya Savaşı da infilak ettirici kıvılcımını bu bölgeden almıştır. Ama Balkan kaynaşmalarını ve buhranlarını, Birinci Dünya Savaşı'nın tek sebebi olarak göstermek de yanlış olur. Modern dünyanın gelişmesinde bir dönüm noktası olan bu savaşın derin ve sebeplerini görebilmek için 1815'ten sonraki gelişmelerin yeni unsurlarını saymaya devam etmemiz gerekir. Burada diğere önemli bir unsur da 1871'den sonraki Alman dış politikasıdır. Bismarck'ın, Alman İmparatorluğu'nu korumak için uyguladığı barış kombinasyonları, sonuçları itibariyle, Avrupa'yı bloklaşmaya ve bloklar arasındaki rekabet ve silahlanma yarışına götürmüştür. Alman dış politikası daha bir süre Bismarck'ın elinde olsaydı, olaylar belki de başka bir istikamet alabilirdi.¹

1.2. Birinci Dünya Savaşının modern Dünya'ya etkisi

19. yüzyılda Avrupa sanayisinin de endüstrileşmenin gelişmesi, birkaç Avrupa memleketleri arasında rekabeti de ortaya koyuyordu. Onların sınır dışı münasebetleri enin de sonunda bir yerde patlak verecek duruma geliyordu. Afrika ve Uzakdoğu'deki anlaşmazlıklar yavaş yavaş buhrana sürükledi ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oldu. Aslında, bu savaş engellene bilirdi de ama diplomatik görüşmelerin göz ardı edilmesi ve 1908 Bosna-Hersek buhranından beri gittikçe gerginleşen Sırbistan-Avusturya münasebetleri başlıca rol oynamıştır. Ama tüm savaşlardan sonra, yeni gelişimler olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı da modern dünyanın siyasi ve politik atmosferine oldukça değişik hava katacağı.

2. SAVAŞIN ÇIKMASI VE AVRUPA'DAKİ SİYASİ EKONOMİK DURUM

Birinci Dünya Savaşının birinci sebebi, 28 Haziran 1914 günü Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırp'ı öldürülmesidir. Bu olay karşısında Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmesi ve Rusya, Sırbistan ve Almanya'nın da Avusturya'yı takip etmesi, Avrupa'yı bir hafta içinde dünya çapında bir savaşa sürüklemiştir. Bunun baş nedeni ise 1908 teki Bosna-Hersek buhranından kaynaklanıyordu.²

2.1 “DOĞU SORUNU”

Balkanlar'da çatışma halinde olan milliyetçilik hareketlerinin ve Büyük güçlerin emperyalist emellerinin Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına yol açmadan nasıl karşılanacağı ya da eğer bu yıkılış kaçınılmaz ise (ki Avrupalı devlet adamlarının çoğunluğu buna inanıyordu), Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'daki güç dengesini altüst etmeden ve genel bir savaşa sebep vermeden nasıl parçalanacağı sorunu, 19. Yüzyıl boyunca “Doğu sorunu” olarak tamamlandı. Bu sorun her Avrupa başkentinin siyasi ve diplomatik gündeminde üst seviyede yer alıyordu; bunda oldukça haklıydılar da çünkü tatmin olmamış Sırp milliyetçiliği, 1914'te Birinci Dünya Savaşının çıkmasına sebep olacak ve sadece Osmanlı değil, Avusturya, Rus ve Alman imparatorluklarının da yıkılmasına yol açacaktı.³

2.2 TÜRKİYE'NİN SAVAŞA KATILMASI

Almanya cephesinin Eylül 1914 itibariyle kayıp vermeye başlaması Wilhelm'i bir an önce Osmanlı'yı savaşa sokma yönünde aktif bir politika izlemeye yöneltti. Ağustos ayının

¹ Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. S. 81.

² Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. s. 82.

³ Erik Jan Zürcher, *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi*, 4. Baskı, İletişim Yayıncılık A.Ş., 2019. s.56.

ortalarında İstanbul'a sığınan iki alman gemisinin (Göben ve Breslau) yanı sıra Osmanlı'ya askeri ve ekonomik yardımlarını artıran Berlin yönetimi, Enver Paşa üzerindeki yetkisini de kullanarak, İstanbul'u Rusya ile savaşı başlatacak kararı almaya ikna etti. Alman general komutasındaki iki Alman savaş gemisinin Karadeniz'e açılarak Rus liman ve Gemilerini bombalaması İmparatorluğun sonunu da getirecek savaşın başlangıcı oldu ve İmparatorluk 11 Kasım 1914 tarihinde Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşına girdi.⁴

2.3 SAVAŞ DURUMU

Kara kuvvetleri bakımından Merkezi Devletler Almanya ve Avusturya-Macaristan) savaşa daha kuvvetli bir şekilde katıldılar. Her ne kadar Merkezi Devletlerin 150 tümen askerine karşılık, İtilaf Devletlerinin 170 tümeni var idiyse de kara silahları ve özellikle topçu bakımından Merkezi Devletler çok ustun durumdaydı. Buna karşılık, denizlerde İtilaf Devletleri ve hatta tek başına İngiltere bile çok ustun durumdaydı.

Almanya ve Avusturya'nın iki cephele savaş yapmaları da İtilaf devletlerine bir avantaj sağlamaktaydı. Almanya iki cephele bir savaşı çok daha önceden düşündüğünden, planlarını buna göre hazırlamıştı. Bu planlar 1900 yılında Alman Genelkurmay Başkanı Schlieffen tarafından hazırlanmıştı. Buna göre, Rusya'nın demiryollarının azlığı yüzölçümünün genişliği sebebiyle, Rusya'nın seferberliği uzun sürecekti. Bunun için Almanya ilk önce asıl büyük kuvvetiyle Fransa'ya yüklenecek ve bu devleti altı haftada yendikten sonra, Rusya'ya dönecek ve onu yere sürecekti. Bu altı haftalık süre içinde Avusturya da Rusya'yı oyalayabilirdi.

Fakat savaş başladıktan sonra bu planı gerçekleştirmek mümkün olmadı. Zira Fransa ile Rusya'da planlarını buna göre almışlardı.⁵

2. SAVAŞIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI, VERSAILLES (VERSAY) ANTLAŞMASI.

3.1 Paris konferansı

⁴ Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası, ilkeler, Aktörler ve Uygulamalar, 3.baskı. Alfa Yayınevi, 2018. s.42.

⁵ Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. s. 86.

⁶ <https://daryo.uz/2020/01/12/versal-shartnomasi-birinchi-jahon-urushining-songgi-nuqtasimi-yoki-20-yillik-yarash-bitimi>

Barış anlaşmaları Müttefik (Allied), Daha az Müttefik (Lesser Allied), ve Ortak (Associated) devlet gibi bir garip ve sun'î bir sınıflanmaya ayrılmış 32 devletin temsilcileri katıldığı Paris Barış konferansında hazırlandı. Bu devletler Merkez Devletlerle savaşmış veya onlara savaş ilan etmiş devletlerdi. Konferans 18 Ocak 1919'da yeni Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunun yıldönümü günü açıldı.

Konferansın kararlarına hakim olan sadece beş devletti: Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya. Bu devletlerin başbakan ve dış işleri bakanlarından meydana gelen bir Onlar Konseyi (Conseil Des Dix) kuruldu. Çünkü konferansa şahsen katılan Başkan Wilson için bütün mesela, milletlerarası münasebetlerde devamlı bir barışı sağlayacak ve koruyacak bir Milletler Cemiyetini 'in kurulmasıydı. Halbuki, Fransa ve İngiltere barışı düşünmekten çok barış düzeninde kendi menfaatlerini en iyi şekilde gerçekleştirecek yolu arama endişesinde idiler. Wilson'un idealizmine gerçeklerden uzak tutumuna karşılık, Fransa Başbakanı Clemensau (Tigre) ve İngiliz başbakanı Lloyd George Avrupa'nın klasik diplomasisini temsil etmekteydiler. Konferansta Fransa'nın bütün amacı, Almanya'yı bir daha başını kaldıramayacak şekilde ezmektir.⁷ Ama bu eziş Almanya için çok acılı olmuş ve kısa bir fırsatta ikinci Dünya Savaşına yol açacaktı.

3.2 Versailles (Versay)Antlaşması: savaş bitti, merhaba savaş!

Birinci Dünya Savaşında pes eden ilk ülke Rusya oldu. Ülkedeki devrim, 1917'de Rusya'yı savaştan çıkardı (ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açtı). Fakat aynı yıl ABD'nin Almanya karşıtı tarafın yanında savaşa girmesi olayların aksını hemen değiştirdi. 1919 Versailles (Versay) Antlaşması ile Almanya, toprak vermeye, tazminat ödemeye, gelecekteki silahlanmasını sınırlandırmaya ve savaşın suçun kabullenmeye zorlandı. Almanların Versailles'daki sert muamele karşısında duydukları kırgınlık, 1930'larda Hitleri iktidara yükselişini kolaylaştıracaktı. Birinci Dünya Savaşının ardından ABD Başkanı Woodrow Wilson, bugünkü BM'nin öncüsü olan **Milletler Cemiyeti**'nin kuruluş çabalarına önderlik etti. Fakat ABD senatosu, ABD'nin katılımına onay vermeyince bu cemiyet etkili olamadı. Düşüşteki İngiliz gücü ve Rusya'nın kendi devrimi tarafından etkisiz hale getirilmiş olmasının yanında, iki dünya savaşı arasındaki Amerika yalnızlığı, dünya siyasetinde bir güç boşluğu yarattı.⁹

⁷ Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. s. 117.

⁸ <https://daryo.uz/2020/01/12/versal-shartnomasi-birinchi-jahon-urushining-songgi-nuqtasimi-yoki-20-yillik-yarash-bitimi>

⁹ Joshua S. Goldstain, Jon C. Pevhouse, *Uluslararası ilişkiler*, 2. Baskı: BB101 yayınları, 2017, s. 66.

İlk hazırlanan barış, önemi dolayısıyla Almanya'nınki oldu. Barış Antlaşması 7 Mayıs 1919'da Dışişleri Bakanı Brockdorff-Rantzau başkanlığındaki Alman delegasyonuna verildi. Bakanı Brockdorff-Rantzau, “Bizden, savaşa sebep olmanın yegâne suçlusu bizim olduğumuzun kabulü isteniyor. Kendi ağzımdan böyle bir itirafı yaparsam, yalan söylemiş olurum” diyerek ve Wilson ilkelerinden medet umarak, barışın birçok noktalarına itiraz etti. Fakat müttefikler bu itirazı dinlemediler ve barış Almanlara ultimatom şeklinde imzalatıldı.¹⁰ Ama gerçeklere bakılırsa, bu savaşın yalnızca suçlusu Almanya değildi.

3.3 Savaştan savaşa geçici barış

Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu ile barış antlaşmaları birlikte göz önünde tutulduğunda, Avrupa diplomasisinin ve kuvvetler dengesinin emel unsurlarını teşkil etmiş olan üç büyük imparatorluğun yani Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu'nun tarih içindeki ömürlerini tamamlayarak Avrupa'da bir boşluk meydana getirdikleri ulaşılmış gereken ilk sonuçtur. Barışın sağlanabilmesi için kuvvetler dengesinin Avrupa'da yeniden kurulması gerekirdi. Birkaç imparatorlukların sona ermesi ve onlardan bağımsızlık ilan eden birçok memleketlerin dünya haritasında yer alması, birtakım boşluklar yüzünden bir dengesizlik halinde idi. Bunu içindir ki, barış 1929-30 yıllarına kadar birtakım kaynaşmalarla korunabilmiş fakat bu yıllardan sonra olaylar bir eğik düzey üzerinde hızla yuvarlanarak 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın sert kayasına çarpmıştır.

Böylece, ekonomik, politik ve medeni taraftan fark edici memleketler Birinci Dünya Savaşı'nın içine girdi. Bu savaş dünya gelişimini ve insanların düşüncelerini keskin değiştirdi. Savaş neticesinde sosyal, ekonomik ve politik denge tamamen değişiverdi. Artık savaşa katılan hiçbir devlet savaş öncesindeki sisteme dava yapamazdı.

SONUÇ

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve İkinci Dünya savaşı (1939-1945), 20. Yüzyıl'ın yalnızca 10 yılını işgal etti. Fakat bu savaşlar yüzyılın karakterini şekillendirdi. O zamandan bu yana bu savaşlar gibi bir deneyim daha yaşanmadı ve bu savaşlar, bugün yaşadığımız dünya açısından kilit referans noktaları olmaya devam ediyor.

Çoğu insan açısından Birinci Dünya Savaşı, savaşın trajik akıl-dışılığını temsil eder. Gereksiz ve hatta tesadüfi görünen feci bir savaş olduğu için uluslararası akademisyenlerini büyüler. Büyük güçler, görece bir barış yüzyılından ardından hiçbir iyi gerekçe olmaksızın savaşa yürüdü. Hatta savaşın Avrupa'yı yücelteceği ve canlandıracağı, genç erkeklerin şanlı bir macerada ve savaş meydanlarında erkekliklerini bir kez daha kanıtlayacakları konusunda genel bir inanç vardı. Büyük acılar ve savaşın açık anlamsızlığı, bu fikirleri kısa surede yok etti.

Savaş bittikten sonra, dünyanın politik, ekonomik ve jeolojik şekli tamamen değişti. Almanya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan Monarşisi, Rusya Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu dünya haritasından kayboldu. Bu büyük devletler yerine ufak memleketlerden oluşan devletler haritada yer aldı. Birinci Dünya Savaşı uluslararası ilişkileri tertibe sokmaya çalışan Milletler Cemiyeti teşkilatını gündeme getirdi. Ama meselenin ilginç tarafı bu teşkilat 'da söz sahibi olan büyük memleketler ABD ve Japonya yoktu. Milletler ligi birkaç problemleri çözmeye ve önüne geçmeye çalıştıysa da sistemdeki adaletsizlikler küçük devletlerin uluslararası ilişkilerde söz sahibi olamaması ve talepleri hiçe sayılması gelecekte yeni bir savaş çıkacağından haber veriyordu.

Ekonomide askeri endüstri on plana çıktı. Birinci Dünya Savaşı çok memleketlerin ekonomisini çöktürmüştü, onlar ekonomik krize girmişlerdi. Savaş gidişat ve masraflarını kapamak için

¹⁰ Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. s. 117.

bağımlı memleketler kendi “sahipleri” tarafından zorlanmaya başladı ve bu egemen memleketlere karşı adaveti yükseltti. Bunun neticesinde Afrika ve Asya memleketlerinin birçoğu bağımsızlık ilan etmesine yol açtı.

Birinci Dünya Savaşından çokça hulasa alındı. Bayanlar da eşitlik hakkına sahip oldular. Eski ideolojilerin sahta ve bir işe yaramadığını açık ortaya çıktı. İnsanlarda yeni bir ideolojilere ve yeni liderlere ihtiyaç artmaya başladı.

Versay bitimi Fransız Marşal asının dediği gibi geçici bir barış için hizmet ediyor ve gittikçe negatif sonuçlar vererek, İkinci Dünya savaşının başlanması atmosferine gidiyordu.

KAYNAKÇA

1. **Fahir Armaoğlu**, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. S. 81.
2. **Fahir Armaoğlu**, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. S. 82.
3. **Erik Jan Zürcher**, *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi*, 4. Baskı, İletişim Yayıncılık A.Ş., 2019. S.56.
4. **Ali Balcı**, *Türkiye Dış Politikası, ilkeler, Aktörler ve Uygulamalar*, 3.baskı. Alfa Yayınevi, 2018. S.42.
5. **Fahir Armaoğlu**, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)*, 26.baskı, Kronik Kitap Yayınevi, 2019. S. 86.
6. <https://daryo.uz/2020/01/12/versal-shartnomasi-birinchi-jahon-urushining-songgi-nuqtasimi-yoki-20-yillik-yarash-bitimi>
7. **Joshua S. Goldstain, Jon C. Pevhouse**, *Uluslararası ilişkiler*, 2. Baskı: BB101 yayınları, 2017, s. 66.